

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7834921>

УДК 796

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТАБОЛИЗМА МЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ УДАРНЫХ ПРИЕМОВ В ДЗЮДО

Г.А. Гилев,

д.п.н., проф.,

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный
университет»,

ФГАОУ ВО «Московский политехнический университет»,
г. Москва

Г. Зино,

аспирантка 1 курса, спец. «Теория и методика спорта»,

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный
университет»,

г. Москва

С.В. Румянцев, С.В. Румянцева,

ст. преп. кафедры физического воспитания,

ФГАОУ ВО «Московский политехнический университет»,
г. Москва

Аннотация: Целью исследования явилось увеличение уровня взрывной силы и скоростно-силовой выносливости дзюдоиста под воздействием сочетания интенсивных и экстенсивных упражнений при практически неизменной концентрации молочной кислоты в крови. Показано, что использование чередований серий ударных приемов дзюдоиста с максимальным проявлением взрывной силы с движениями в той же координации, выполняемых в аэробной зоне интенсивности, приводит к развитию мощности ударных приемов при совершенствовании метаболических процессов энергообеспечения двигательных действий. При этом наблюдается упорядочение межмышечных координационных связей, повышение концентрации возбуждения мышц, выражающейся в увеличении частотно-амплитудных характеристик их электроактивности и сжатости по времени.

Ключевые слова: дзюдоисты, взрывная сила, аэробные и анаэробные процессы, скоростно-силовая подготовленность

IMPROVEMENT OF MUSCLE ACTIVITY METABOLISM WHEN PERFORMING IMPACT TECHNIQUES IN JUDO

G.A. Gilev,

Dr. Hab., Professor,
Moscow Pedagogical State University,
Moscow Polytechnic University,

Moscow

G. Zino,

1st year postgraduate student, specialty "Theory and Methods of Sports",
Moscow Pedagogical State University,

Moscow

S.V. Rummyantsev, S.V. Rummyantseva,

senior teachers of the department of physical education,
Moscow Polytechnic University,

Moscow

Annotation: The aim of the study was to increase the level of explosive strength and speed-strength endurance of a judoist under the influence of a combination of intense and extensive exercises with a practically unchanged concentration of lactic acid in the blood. It has been shown that the use of alternating series of judo strikes with the maximum manifestation of explosive strength with movements in the same coordination, performed in the aerobic zone of intensity, leads to the development of the power of strikes while improving the metabolic processes of energy supply of motor actions. At the same time, there is an ordering of intermuscular coordination bonds, an increase in the concentration of muscle excitation, which is expressed in an increase in the frequency-amplitude characteristics of their electrical activity and contraction in time.

Keywords: judoists, explosive strength, aerobic and anaerobic processes, speed-strength readiness

Введение. Повышение эффективности проявления взрывной силы, т.е. увеличение проявляемого усилия за минимально короткий промежуток времени, является актуальной проблемой во многих видах спорта, включая спортивные единоборства, в том числе и в дзюдо. Оптимальность реализации сочетания скоростных и силовых качеств спортсмена в двигательных действиях во многих видах спорта, а в единоборствах, где сила и скорость удара имеют определяющее значение, неразрывно связано с повышением спортивного мастерства [1-4, 8].

Каждое взрывное двигательное действие с позиции биохимии осуществляется алактатным путем, тогда как серия их выполнения, что наблюдается при соперничестве в спортивной борьбе дзюдо, обеспечивается анаэробным метаболизмом с преимущественным проявлением гликолитических реакций при повышении концентрации молочной кислоты (лактата) в крови [1, 7].

С учетом высказанных положений, повышение уровня взрывной силы и повышение скоростно-силовой выносливости дзюдоиста видится, с одной стороны, по пути акцентированного развития скоростных или силовых физических качеств (повышение отстающих звеньев скоростно-силовой подготовленности), не исключая вариантов серийного или повторного выполнения ударных приемов; с другой - с позиции оптимизации биоэнергетического обеспечения двигательных действий дзюдоиста. Последнее стало целью нашего исследования.

Методы. Для достижения поставленной цели применялся комплекс методов исследования соревновательной и тренировочной деятельности, в том числе: теоретический анализ научно-методической литературы, педагогические наблюдения, анализ и обобщение опыта использования тренировочных программ подготовки отечественных и зарубежных дзюдоистов высокого спортивного мастерства, педагогические эксперименты с использованием инструментальных, физиологических, биохимических и биомеханических методик.

Результаты. Различия внутримышечных координационных структур при реализации ударных приемов дзюдоистами и выполнение ими силовых или скоростно-силовых тренировочных упражнений, как показали результаты миографии, являются одной из

причин привнесения сбивающих факторов в биомеханические характеристики ударных приемов. При систематическом использовании тренировочных упражнений, координационная структура которых отличается от структуры оптимальной реализации ударного действия (взрывного двигательного действия), наблюдается негативные изменения в силовых или временных характеристиках реализации взрывной силы.

При этом надо учитывать, что результатом тренировочных нагрузок, направленных на повышение силовых или скоростно-силовых возможностей дзюдоиста, является рост ресинтеза АТФ (аденозинтрифосфата) за счет гликолитических реакций, продуцирующих увеличение концентрации молочной кислоты в крови, что сугубо отрицательно влияет на показатели скоростно-силовой выносливости спортсменов, одновременно ухудшая результативность как силовых, так и временных характеристик проявления взрывной силы [6].

В целях уменьшения выброса лактата в кровь (нейтрализации гликолитического энергообеспечения сокращения мышц, т.е. снижение «закисления» организма), многие специалисты в период интенсивного использования силовых и скоростно-силовых упражнений делают акцент на сочетание этих упражнений с физическими нагрузками аэробной направленности [2, 5].

Если исходить из концепции, что повышение взрывной силы ударных приёмов дзюдоиста заключается в развитии наибольшего импульса силы за меньший промежуток времени за счет совершенствования межмышечных координационных механизмов, то, как показали полученные нами результаты, использование кратковременных (алактатной направленности) серий ударных приемов дзюдоиста с чередованием этих серий с упражнениями в тех же координационных межмышечных взаимодействиях малой и средней аэробной интенсивности способствует увеличению мощности выполнения ударных приемов при несущественном (недостовверном) увеличении концентрации лактата в крови при серийном исполнении ударных приемов.

Таким образом, систематическое включение в тренировку кратковременных упражнений максимальной мощности (ударных приемов дзюдоиста) на фоне экстенсивной нагрузки в сходной

координации движений приводит к существенному улучшению метаболизма мышечного сокращения. Это выразилось в увеличении скорости сокращения и большей величины взрывной силы мышц, а также в уменьшении времени их расслабления при качественном улучшении эластических свойств мышц.

Полученные результаты исследования показали, что следствием чередования дзюдоистами кратковременных упражнений максимальной мощности (ударных приемов взрывного характера) с выполнением движений в той же координации в аэробной зоне интенсивности являются: повышение мощности и емкости алактатного источника энергообеспечения; совершенствование энерготранспортной функции креатинфосфата; увеличение интенсивности утилизации лактата как в процессе выполнения двигательных действий, так и после их выполнения. Причиной незначительного (недостовверного) увеличения в результате тренировок концентрации лактата при выполнении более высокоинтенсивных и продолжительных упражнений является увеличение интенсивности окислительных процессов, устраняющих продукты «закисления» в самих мышцах.

Увеличение уровня взрывной силы под воздействием сочетания интенсивных и экстенсивных упражнений при практически неизменной концентрации молочной кислоты в крови после выполнения серий ударных приемов неразрывно связано с повышением мощности и емкости аэробного метаболизма и его ролью в восстановительных процессах при выполнении ударных приёмов и по их завершению.

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют, что важным компонентом в совершенствовании процесса развития мощности ударных движений в дзюдо является чередование движений аэробной направленности в координационной структуре соревновательного упражнения с сериями взрывных короткими по времени ударных упражнений, выполняемых в максимально доступном темпе. При этом величину преодолеваемого сопротивления при тренировке ударных приемов следует сочетать с таким расчетом, чтобы обеспечить параллельное формирование и совершенствование силовой и скоростной структуры движения. При соблюдении этих условий наблюдается упорядочение межмышечных координационных

связей, повышение концентрации возбуждения мышц, выражающейся в увеличении частотно-амплитудных характеристик их электроактивности (ЭА) и сжатости по времени. При этом с ростом уровня взрывной силы (мощности выполняемого движения) наблюдается упорядоченность и перераспределение ЭА на ведущие в данной фазе движения мышцы или мышечные группы, сокращению времени возбуждения каждой мышцы, росту скорости сокращения мышц при выполнении ударного приёма и расслабления их по завершении двигательного действия.

Список литературы

[1] Гилев Г.А. Повышение эффективности тренировочного процесса при акцентированном развитии отстающих звеньев в физической и технической подготовленности спортсменов / Г.А. Гилев, Г.А. Александрова, В.В. Владыкина, К.И.Гвоздева // Инновационные преобразования в сфере физической культуры, спорта и туризма: сборник материалов XXII Всероссийской научно-практической конференции. 23-28 сентября 2019 года, п. Новомихайловский. - Ростов н/Дону: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. 359-361 с.

[2] Гилев Г.А. Повышение окислительной способности рабочих мышечных групп при выполнении упражнений анаэробной направленности / Г.А. Гилев, В.Н. Гладков, В.В. Владыкина, А.А. Плешаков // Теория и практика физической культуры - 2018. № 7 (963). 78-83 с.

[3] Павлов С.В. Комплексный контроль состояния спортивной подготовленности в процессе соревновательной деятельности единоборцев: автореф. дис.... д-ра. пед. наук / С.В. Павлов. - Тюмень, 2004. 77 с.

[4] Скородумова А.П. Снова о «спортивной форме» / А.П. Скородумова // Теория и практика физической культуры. - 2009. № 9. 52-54 с.

[5] Ширковец Е.А. Комплексная оценка критериев специальной подготовленности и адаптационных реакций организма высококвалифицированных спортсменов / Е.А. Ширковец, И.Л.

Рыбина, Б.Н. Шустин // Теория и практика физической культуры. - 2017. № 2. 74-76 с.

[6] Ширковец Е.А. Биоэнергетическая характеристика соревновательной деятельности пловцов / Е.А. Ширковец, А.М. Тен // Вестник спортивной науки. – 2012. 21-23 с.

[7] Ширковец Е.А. Система оперативного управления и корректирующее воздействие при тренировке в циклических видах спорта: автореф. дис.... докт. пед. наук / Е.А. Ширковец. – М., 1995. 49 с.

[8] Tarabrina N. Yu. On the relation of individual-typological features of wrestlers' nervous system with the success of their competitive activity / N. Yu. Tarabrina // «Sport and healthy lifestyle culture in the XXI century» 6 April, 2022. BIO Web Conf. Volume 48 (2022) 01005 [Электронный ресурс] – URL: [https://www.bioconferences.org/articles/bioconf/abs/2022/07/bioconf_shlc2022_01005/bioconf_shlc2022_01005.html](https://www.bioconferences.org/articles/bioconf/abs/2022/07/bioconf_shlc2022_01005/bioconf_shlc2022_01005/bioconf_shlc2022_01005.html) (дата обращения: 15.03.2023).

Bibliography (Transliterated)

[1] Gilev G.A. Improving the effectiveness of the training process with an accentuated development of lagging links in the physical and technical fitness of athletes / G.A. Gilev, G.A. Alexandrova, V.V. Vladykina, K.I. Gvozdeva // Innovative transformations in the field of physical culture, sports and tourism: collection of materials of the XXII All-Russian Scientific and Practical Conference. September 23-28, 2019, Novomikhailovsky settlement. - Rostov-on-Don: Publishing and printing complex RGEU (RINH), 2019. 359-361 p.

[2] Gilev G.A. Increasing the oxidative capacity of working muscle groups when performing anaerobic exercises / G.A. Gilev, V.N. Gladkov, V.V. Vladykina, A.A. Pleshakov // Theory and practice of physical culture - 2018. No. 7 (963). 78-83 p.

[3] Pavlov S.V. Comprehensive control of the state of sports readiness in the process of competitive activity of combatants: Ph.D. dis dr. ped. Sciences / S.V. Pavlov. - Tyumen, 2004. 77 p.

[4] Skorodumova A.P. Again about the "sports form" / A.P. Skorodumova // Theory and practice of physical culture. - 2009. No. 9. 52-54 p.

[5] Shirkovets E.A. Comprehensive assessment of the criteria for special preparedness and adaptive reactions of the body of highly qualified athletes / E.A. Shirkovets, I.L. Rybina, B.N. Shustin // Theory and practice of physical culture. - 2017. No. 2. 74-76 p.

[6] Shirkovets E.A. Bioenergetic characteristics of competitive activity of swimmers / E.A. Shirkovets, A.M. Ten // Bulletin of sports science. - 2012. 21-23 p.

[7] Shirkovets E.A. Operational management system and corrective action during training in cyclic sports: Ph.D. dis.... doc. ped. Sciences / E.A. Shirkovets. - М., 1995. 49 p.

[8] Tarabrina N. Yu. On the relation of individual-typological features of wrestlers' nervous system with the success of their competitive activity / N. Yu. Tarabrina // "Sport and healthy lifestyle culture in the XXI century" 6 April, 2022. BIO Web Conf. Volume 48 (2022) 01005 [Electronic resource] - URL: https://www.bioconferences.org/articles/bioconf/abs/2022/07/bioconf_shlc2022_01005/bioconf_shlc2022_01005.html (accessed 03/15/2023).

© Г.А. Гилев, Г. Зино, С.В. Румянцев, С.В. Румянцева, 2023

Поступила в редакцию 03.03.2023

Принята к публикации 30.03.2023

Для цитирования:

Гилев Г.А., Зино Г., Румянцев С.В., Румянцева С.В. Совершенствование метаболизма мышечной деятельности при выполнении ударных приемов в дзюдо // Инновационные научные исследования. 2023. № 3-2(27). С. 74-81. URL: <https://ip-journal.ru/>